

جمهوری اسلامی ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

جمهوری اسلامی ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تعاونی‌های فری‌لنسر الگویی برای دموکراتیک‌سازی روابط کار

تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس،
خیابان بزرگمهر، پلاک ۹۸، طبقه ۱

۰۲۱-۶۶۴۱۰۲۳۹

www.cooptt.com
info@cooptt.ir

جهت دسترسی به نسخه
دیجیتال بارکد را اسکن کنید

خلاصه سیاستی شماره ۴۱
زمستان ۱۴۰۰
تهیه شده در دپارتمان فرهنگی-اجتماعی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

به نظر من، یکی از راه حل‌ها و اساسی‌ترین و بنیادی‌ترین کارهایی که می‌تواند در این استقرار عدالت انجام بگیرد، **تعاون** است.

«مقام معظم رهبری»

شناسنامه

عنوان: تعاونی‌های فری‌لنسر، الگویی برای دموکراتیک‌سازی روابط کار

خلاصه سیاستی: شماره ۴۱

تهیه شده در دپارتمان: فرهنگی-اجتماعی

نویسنده: حنیف عموزاده

طراح جلد و صفحه آرایشی: سعید رسته مقدم

تاریخ انتشار: زمستان ۱۴۰۰

تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به اندیشکده تعاون است.

فهرست مطالب

۴.....	خلاصه اجرایی.....
۵.....	مقدمه.....
۷.....	خصیصه‌ها و نیازهای متداول کارمزدبگیران.....
۱۰.....	تعاونی‌های فری‌لنسر در کره جنوبی.....
۱۲.....	تعاونی پژوهشگران زن خلاق کره‌ای.....
۱۳.....	تعاونی توسعه‌دهندگان فناوری ارتباطات کره‌ای.....
۱۴.....	توصیه‌های سیاستی.....
۱۵.....	منبع.....

پیام‌های کلیدی

- * افزایش حضور فری‌لنسرها در اقتصاد جهانی به واسطه رشد ابزارهای ارتباطی و دیجیتالی شدن اقتصاد؛
- * نیاز به تشکل یابی فری‌لنسرها جهت حل مشکلات چهارگانه واریانس تنوع و تعداد، فقدان ابزار چانه‌زنی، مداخل کارفرمایان در فعالیت؛
- * تعاونی شدن فعالیت بسیاری از فری‌لنسرها در کره جنوبی.

توصیه‌های سیاستی

- * استفاده از قالب تعاونی‌های فراگیر ملی جهت بسط تعاونی‌های پلتفرم برای فری‌لنسرها در ایران (شرح داده شده در بخش پایانی گزارش).

خلاصه اجرایی

اشکال نوظهوری از تعاونی‌های کارگر-مالک در جهان در حال رشد هستند. تعاونی‌های پلتفرم گونه‌ای از این تعاونی‌ها بودند که در نوشتارهای قبلی اندیشکده تعاون و توسعه بدان پرداخته شده است. این نوع تعاونی‌ها روابط کار را دموکراتیک‌تر از قبل ساخته‌اند. بدان معنا که نیروی کار، صرفاً عرضه کننده نیروی خود در مناسبات تولید نیست. بلکه نیروی کار، تصمیم‌گیرنده و حتی مالک یک کسب‌وکار محسوب می‌شوند و می‌تواند رابطه کاری عادلانه‌تر رقم بزند. این گونه از تعاونی‌ها به واسطه بسط پلتفرم‌ها و دیجیتالی شدن اقتصاد در حال رشد هستند. یکی از این نوع تعاونی‌های نوظهور که می‌توانند در این روند ایفای نقش کنند، تعاونی‌های فری‌لنسر یا تعاونی‌های کارمزدی هستند. تعاونی‌های کارمزدی یا حق الزحمه‌ای را کارمزدبگیرانی تشکیل می‌دهند که جز عرضه مهارت خود در قالب نیروی کار ارزان، داشته دیگری برای خلق یک کسب‌وکار ندارند. این نوع مزدبگیران با وجود این که در اقتصاد جهانی نقش مهمی ایفا می‌کنند و سهم نسبتاً خوبی دارند، ولی همچنان در شبکه‌ای شدن دچار مشکلات و مصائبی هستند. از طرفی سو استفاده از این نیروها توسط کارفرمایان در جریان است و از سوی دیگر، شغلشان انعطاف پذیری ناچیزی از حیث تنوع سفارش دهنده کار و تعداد کارهای سفارشی دارد. از این جهت، تعاونی شدن این نیروهای حق الزحمه‌ای در برخی کشورها در حال رشد است. در این نوشتاری به دنبال آن هستیم تا معرفی مختصری از این نوع تعاونی‌های نوظهوری داشته باشیم و سپس، پیشنهادی را در انتهای متن در قالب توصیه‌های سیاستی به مقامات ارائه کنیم.

مقدمه

در این بولتن به دنبال بررسی تعاونی‌های کارمزدی یا همان تعاونی‌های فری‌لنسر^۱ در کره جنوبی هستیم.^۲ در این نوشتار تلاش می‌شود تا دریابیم، اساساً چرا کارگران به دنبال افزایش حضور و کار

1. Freelancer Cooperatives

۲. در طول متن، عبارت فری‌لنسر با معادل‌هایی همچون، کارمزدی و حق الزحمه‌ای ترجمه شده است. لذا استفاده از هر دو واژه دلالت بر همان عبارت فری‌لنسر دارد.

خود در قالب تعاونی‌های کارمزدی هستند؟ مطالعات موجود و ادبیات علمی فعلی نشان می‌دهد که ظاهراً تعاونی‌های کارمزدی با هدف کاهش ناطمینانی شغلی و کاهش واریانس زمانی کارهای محوله به آنان شکل گرفته‌اند. بررسی خصیصه‌های این نوع تعاونی‌ها نشان می‌دهد که تعاونی کارمزدی دارای ویژگی‌های مشابهی از تعاونی‌های کار (کارگری) و تعاونی‌های کارآفرین کوچک (تولیدی) هستند. لذا هدف این خلاصه سیاستی نشان دادن وجه تمایز این نوع تعاونی‌ها با سایر اشکال مشابه خود نیز هست. محتوای این مطلب برگرفته و تلخیصی است از مقاله آقای جانگیک جانگ^۱، محقق دانشگاه هانشین^۲ کره با عنوان «ظهور تعاونی‌های فری‌لنسر در کره جنوبی» است.

تعاونی‌ها معمولاً یکی از ابزارهای بازیگران اقتصادی برای جبران و کاهش فشار ناشی از سودجویی بازار محسوب می‌شوند. شکل‌گیری و رشد تعاونی‌های مصرف و تعاونی‌های کشاورزی در اواخر قرن ۱۹م نیز در همین راستا ارزیابی می‌شود. تعاونی‌ها نیز به دلیل حل عدم تقارن اطلاعاتی رایج در صنایع مانند بخش مالی، به عنوان مکانیزم افزایش ارزش توجیه شده‌اند. اتحادیه‌های اعتباری یا بانک‌های تعاونی که از اواخر قرن نوزدهم شروع به ظهور کردند، نمونه‌های شناخته شده‌ای از تعاونی‌هایی هستند که از طریق جایگزینی وثیقه عینی با وثیقه غیرعینی، مانند نظارت هم‌تا^۳ یا یک سازوکار اعتماد متقابل^۴، به ایجاد اعتبار برای تضمین بازپرداخت کمک کرده‌اند.

این سه نوع تعاونی، یعنی تعاونی‌های مصرف، کشاورزی و مالی به سرعت در اروپا و آمریکای شمالی رشد یافتند. اگرچه توزیع این تعاونی‌ها در جهان یکسان و یکپارچه نیست، ولی می‌توان ادعا کرد که این سه نوع تعاونی شایع‌ترین تعاونی‌ها در سرتاسر جهان هستند. در اواخر قرن بیستم اشکال جدیدتری از تعاونی‌ها ظهور یافتند که می‌توان به تعاونی‌های انرژی تجدیدپذیر^۵، تعاونی‌های

-
1. Jongick Jang
 2. Hanshin University
 3. Peer Monitoring
 4. Mutual Trust Mechanism
 5. Renewable Energy Cooperatives

اشتراک‌گذاری خودرو^۱، تعاونی‌های جامعه‌ای (محلی)^۲ و تعاونی‌های اجتماعی اشاره کرد که از حیث هدف و ساختار اداره، متفاوت‌اند. در سال‌های اخیر این نوع تعاونی‌ها بیشتر در کشورهای پیشرفته در حال رشد و نمو هستند که نه فقط با بیکاری فزاینده و مزمن و تعداد فزاینده‌ای از جوامع ویران شده به دلیل جهانی شدن و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، بلکه با تضعیف جایگاه دولت رفاه و افزایش تقاضا برای خدمات اجتماعی به دلیل افزایش سن و افزایش مشارکت اقتصادی زنان نیز مواجهند. در کره جنوبی، جایی که مردم از موهبت آزادی تأسیس و راه‌اندازی یک تعاونی در هر صنعتی جز بیمه و مالی از دسامبر سال ۲۰۱۲ برخوردارند، تعاونی‌های خویش‌فرما^۳ و کارمزدی پر تکرارترین و بیشترین نوع تعاونی‌ها محسوب می‌شوند [در امر تأسیس و راه‌اندازی]. خرده‌فروشان، نانوهای روستایی، تعمیرگاه‌های اتومبیل و کفشان تعاونی‌های خاص خود را تأسیس کرده‌اند که می‌توان ترجیحاً آنها را تعاونی‌های کارآفرین یاد کرد؛ درحالی که محققین مستقل، نویسندگان، مدرسین، مترجمین، توسعه‌دهندگان فناوری ارتباطات و طراحان سایت می‌توانند تعاونی‌های خاص خود را راه‌اندازی کنند.

این مقاله به دنبال این است که بگوید چگونه عقلانیت اقتصادی، کارمزدبگیران را به سمت راه‌اندازی تعاونی‌هایی از این نوع سوق می‌دهد. در واقع کارمزدبگیران اشخاصی هستند که کسب‌وکار خودشان را دارند، اگرچه تفاوت آنها در این است که کسی را استخدام نمی‌کنند و خدمات دانش/مهارت خود را ارائه می‌دهند. از سوی دیگر، فریلنسرها از این نظر شبیه کارمندان هستند که از عرضه نیروی کار خود درآمد کسب می‌کنند، اما تفاوت آنها در این است که با کارفرمای خاصی قرارداد کاری منعقد نمی‌کنند، در عوض با چندین مشتری قرارداد کار می‌بندند.

رشد فعالیت کارمزدبگیران و اهمیت رو به رشد آنان در اقتصاد سبب شده تا توجهات آکادمیک نیز بدین سمت سوق پیدا کند. ادبیات علمی موجود نشان می‌دهد که سهم حضور و نقش کارمزدبگیران

1. Car-Sharing Cooperatives
 2. Community Cooperatives
 3. Self-Employed

در اقتصاد در حال افزایش است. حال می‌خواهیم بدانیم چرا که برخی از این کارمزدبگیران به سمت تأسیس تعاونی در حرکتند؟ و در نهایت این که وجه تمایز این نوع تعاونی‌ها با تعاونی‌های دیگر همچون تعاونی‌های شکل گرفته توسط تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در چیست؟

خصیصه‌ها و نیازهای متداول کارمزدبگیران

کارمزدبگیران شرایط متفاوتی نسبت به سایر کارکنان و کارفرمایان دارند. آن‌ها مالک کسب‌وکار خود هستند و ممکن است هم‌زمان با چند مشتری کار کنند، با این حال کسی را استخدام نمی‌کنند. مشاغل مزدبگیر به طور متداول در رسانه، فیلم‌سازی، انتشار، تألیف و ترجمه، هنر و فرهنگ، توسعه وب، توسعه نرم‌افزار، شبکه و سیستم اطلاعات یافت می‌شوند. آن‌ها همچنین در پشتیبانی اداری، مانند ورود داده‌ها و جستجوی وب، تبلیغات، تحقیقات بازار و نظرسنجی‌ها، و همچنین در خدمات تجاری، مانند مشاوره تجاری و استخدام یافت می‌شوند. اگرچه نمی‌توان اندازه مشاغل فریلنسر را شناسایی کرد زیرا در بسیاری از کشورها تعریف رسمی یا قانونی از فریلنسر وجود ندارد، شواهد موجود نشان می‌دهد که در دهه‌های اخیر کار حق الزحمه‌ای افزایش یافته است. به طور مثال، شمار شاغلین حق الزحمه‌ای از ۱,۰۳۶,۰۰۰ در سال ۱۹۹۲ به ۱,۵۶۰,۰۰۰ در سال ۲۰۱۱ رسیده است. به علاوه، بر اساس عرضه و تقاضای مشاغل حق الزحمه‌ای، تحقیقات موجود نشان می‌دهد که شمار مشاغل حق الزحمه‌ای در آینده نیز روبه افزایش است. شرکت‌ها نیز از مشاغل مزدبگیر برای افزایش انعطاف پذیری خود در واکنش به تغییرات شرایط بازار و واکنش تدریجی به انتقال از تولید انبوه کالاهای استاندارد به تولید گروهی کم تعداد استفاده کرده‌اند. همچنین شمار افرادی که خواستار آزادی عمل در تعیین زمان آزاد و اوقات فراغت خود هستند رو به افزایش است. همچنین رشد تکنولوژی و ارتباطات مزید بر علت شده تا این نوع مشاغل نیز امکان بروز و ظهور بیشتری یابند. در واقع آنان این فرصت را دارند تا بین زمان آزاد خود و سررسید تحویل پروژه خود به مشتری، مدیریت لازم را انجام داده و آزادی عمل خود را افزایش دهند، فارغ از این که شغل حق الزحمه، شغل اول یا دومشان باشد.

تقسیم‌بندی کارمزدبگیران بر مبنای استقلال و آزادی عملشان است: نوع اول، یعنی میزان استقلال فری‌لنسر، به متخصصانی اشاره دارد که با هدف تعادل بین کار و زندگی با استقلال و حرفه‌ای بودن، شغل حق‌الزحمه‌ای را انتخاب می‌کنند. کار به صورت پروژه‌ای، استقلال عمل فرد را بالا برده و آزادی عمل بیشتری به فرد می‌بخشد. این مدل از شغل حق‌الزحمه‌ای را مدل کارگزار^۱ (عامل) یا مدل پرتفولیو^۲ آزاد می‌نامند و شامل فری‌لنسرهایی است که دارای تخصص بالا و البته با دستمزد بالا هستند. این مدل با نوع دوم که بیشتر بر فعالیت داوطلبانه استوار است و به نام مدل حاشیه‌ای شده شناخته می‌شود، در تضام است. نوع دوم کارمزدبگیران عموماً توانایی و مهارت کمتری، از امنیت شغلی کمتری برخوردارند و دستمزد پایین‌تری می‌گیرند. همچنین آنها بیشتر طبق قراردادهای فروش خدمات کار می‌کنند تا قراردادهای استخدامی. برخی از فری‌لنسرهای نوع دوم برای دوران طولانی به شرکت‌های خاص خدمات ارائه می‌کنند و از این جهت آزادی عمل از حیث تعیین محل، فرآیند و زمان کاری خود دارند. این نوع کارمزدبگیران به واسطه بسط کارهای حاشیه‌ای در شرکت‌ها و حتی بخش عمومی رشد یافتند. بنابراین، این مشاغل ممکن است به عنوان مشاغل پنهان^۳ نیز شناخته شوند. با این حال، در هر دو نوع فعالیت حق‌الزحمه‌ای امنیت شغلی به نسبت کمتر و لذت از کار تقریباً بیشتر است؛ لذا همه این مشاغل ممکن است در نتیجه بیکاری ساختاری هم باشند. مثلاً وقتی بیکاری در انگلستان رشد ۵۶ درصدی را حداث سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ تجربه کرد، فری‌لنسرهای ۱۱ درصد بیشتر شدند.

اگرچه داده‌های رسمی در اینباره وجود ندارد، ولی تخمین زده می‌شود که تعداد فری‌لنسرها در کره جنوبی نیز در حال افزایش است. شواهد نشان می‌دهد که بیشتر کارمزدبگیران در بخش تحصیلات، نشر (موسیقی، ادبیات و ...)، خبر، طراحی، فرهنگ و هنر، ورزش و سرگرمی، توسعه طراحی وب سایت و سیستم اطلاعات، معماری و خدمات رفاهی در حال فعالیت هستند.

1. Free Agency
 2. Portfolio Model
 3. Disguised Employees

مشکلات فری لنسرها عموماً یکسان است. چهار مسأله اساسی وجود دارد که کارمزدبگیران درگیر آن هستند. نخست فقدان امنیت شغلی است. فقدان امنیت شغلی جز لاینفک جزای خصوصیت کارآفرینانه مشاغل فری لنسرها است. مزبگیران پاداش تلاش و زحمت خود را می‌گیرند و مخاطرات ناشی از آن را نیز به دوش می‌کشند. هیچ سازمان و نهاد شغل آنان را تضمین نمی‌کند و معمولاً خود آنان نیز به طور مستمر با یک سازمان و نهاد کار نمی‌کنند. آنچه که فری لنسرها می‌مدل عامل آزاد را از سایر خوداشتغالی‌ها متمایز می‌سازد این است که کارمزدبگیران عموماً محصولات ناملموس خود همچون دانش و مهارتشان را به فروش می‌رسانند. بنابراین راه حلی که برای حل مشکل فقدان امنیت شغلی آن‌ها به نظر می‌رسد، شبکه‌شدنشان برای کسب مستمر سفارش و پوشش هزینه‌ها از طریق مشارکت سایر افراد است. بیشتر فری لنسرها این موضوع را دریافته و به سمت یکی شدن و شبکه‌ای شدن در حرکتند. تحقیقات نشان می‌دهد که ۱۶۱۲ نفر از کارمزدبگیران در هلند، در حال حاضر در قالب یک شبکه فعالیت خود را انجام می‌دهند و نسبت به سایر رقبای خود از مزایای اقتصادی بیشتر برخوردارند و کمتر با کمبود سفارش مواجه می‌شوند. با این حال، ممکن است کسی استدلال کند که تلاش و زمانی که فریلنسرها صرف می‌کنند تا حدی بیهوده است زیرا منابع مصرف شده از منظر اجتماعی با هم همپوشانی دارند و رفتار شبکه‌ای افراد ممکن است دارای اثرات خارجی منفی شبکه باشد. بنابراین، رقابت افراد با سایر فریلنسرها برای ایجاد شبکه بایستی ارتقا یابد. مشکل دوم واریانس بالای توزیع کار برای فری لنسرها است که در مشکل اول نیز به طور ضمنی اشاره شد. در واقع شغل حق الزحمه‌ای به یک چرخه جشن و قحطی دچار است. یعنی در یک بازه زمانی کار زیادی توزیع می‌شود و درآمد بالا است و در مقطع زمانی دیگر این توزیع بهم ریخته و تعداد سفارشات به شدت پایین می‌آید. در واقع در مشکل اول، تنوع سفارشات از سوی مشتری مطرح است و در دوم، تعداد آن. حل این مشکل نیز با شبکه‌ای شدن میسر است چراکه توزیع می‌تواند در یک شبکه منسجم، با قدرت انتقال بالای سفارشات، حل و فصل شود. مشکل سوم و چهارم فری لنسرها به تشکل یابی‌شان نیز بازمی‌گردد که این دو مورد نیز به مانند مشکل اول و دوم به یکدیگر شبیهند.

مشکل سوم این است که کارمزدبگیران عموماً از قدرت چانه‌زنی کمتری برخوردارند و نمی‌توانند در تعیین قیمت سفارش کار جایگاه خود را حفظ کنند. همچنین مداخلات بیش از حد کارفرمایان و سفارش دهنده اسباب نارضایتی کارمزدبگیران را فراهم کرده و آزادی عملشان را نیز کاهش می‌دهد. راه‌حل‌های متعددی برای این مشکلات ارائه شده است: برخی از کارمزدبگیران در قالب پرتال‌های وب و پلتفرم‌ها و برخی دیگر از طریق تشکیل انجمن‌ها و اتحادیه‌های صنفی سعی در حل این معضلات دارند. یکی از این راه‌حل‌ها که در کره جنوبی بیشتر مورد توجه استقبال واقع شده است، تعاونی‌های فری‌لنسر است. این قالب تعاونی‌ها توانسته‌اند به مصائب فوق، بهتر از سایر راه‌حل‌ها پاسخ دهند. در ادامه به معرفی برخی از این موارد پرداخته خواهد شد.

تعاونی‌های فری‌لنسر در کره جنوبی

به واسطه رشد جمعیت مشاغل حق‌الزحمه، تشکل‌یابی این دسته از افراد نیز توسط خودشان دنبال شد. در حال حاضر فعالیت برخی از این نهادها در مقیاس بین‌المللی در حال وقوع است. از جمله این موارد می‌توان به انجمن بین‌المللی ترجمه اشاره کرد که حتی آزمون‌های بین‌المللی برای صدور مدارک معتبر مترجمی برگزار می‌کند.

بسیاری از شرکت‌های فعال حوزه IT در کره جنوبی خصوصی هستند و از حضور توسعه‌دهندگان این بخش در شرکت خود استفاده می‌کنند. سال‌ها بود که کارمزدبگیران این عرصه به دنبال تأسیس یک تشکل تعاونی برای رفع نیازهای موجودشان بودند. نهادی که بتواند مطالبه‌گر برای اعضا باشد، سود اقتصادی بیشتر به بار آورد، عادلانه و برابر اداره شود و مهمتر از همه ثبات مستمری برای فعالیت کارمزدبگیران ایجاد کند. این شرکت‌های تعاونی با شرکت‌های خصوصی بر بستر یک پلتفرم متفاوتند. با وجود علاقه به تشکیل تعاونی توسط حق‌الزحمه بگیران، باز هم تشکیل تعاونی تا اصلاح قانون در سال ۲۰۱۲ متوقف ماند. قانون قبلی کره نگاهی از بالا به پایین در رابطه با تأسیس تعاونی‌ها داشت. یعنی اینکه بازیگران بزرگتر و مهمتر بایستی در جهت تأسیس تعاونی گام

بردارند. اما با اصلاحات سال ۲۰۱۲ رویکرد بالا به پایین برعکس شد و بیشتر به نقش بازیگران کوچکتر در اقتصاد توجه شد. این تغییر رویکرد لوازم تأسیس تعاونی‌های مزدبگیر را فراهم کرد که به قانون چارچوب برای تعاونی‌ها^۱ مشهور است. قانون FAC به مانند یک ماده منفجره در بخش تعاون کره عمل کرد. پس از تصویب این قانون، شمار تعاونی‌ها در این کشور به سرعت افزایش یافت. در ۳۰ ماه اول تصویب این قانون، ۷،۱۳۲ تعاونی در این مشور راه‌اندازی شد که ۷۴ درصد از آن‌ها کسب‌وکارهای کارآفرینانه کوچک مقیاس محسوب می‌شوند که بیشتر دربرگیرنده افراد خویش فرما و مشاغل آزاد هستند. وزارت استراتژی و مالیه^۲ کره جنوبی تعاونی‌ها را پنج دسته کرده است: تعاونی‌های کوچک کارآفرین (تعاونی‌های تولیدی)، تعاونی‌های مصرفی، تعاونی‌های کار و تعاونی‌های چند منظوره به همراه تعاونی‌های اجتماعی.

کارگران خود اشتغال، کارگران خانگی بدون دستمزد^۳ و کارگران مشغول در بنگاه‌هایی با زیر ده نفر مستخدم، ۵۷،۸ اشتغال کره جنوبی را تشکیل می‌دهند. در کره جنوبی، در سال ۲۰۱۲، نرخ خود اشتغالی ۲۹ درصد بوده، بالاتر از ۱۶ درصد متوسط OECD. مشاغل خویش فرمایی و کوچک در عمده فروشی و خرده فروشی، اجاره مسکن، خدمات غذایی، تعمیرات و حمل و نقل رایج هستند. شواهد نشان می‌دهد که تعاونی‌های کوچک کارآفرین (تعاونی‌های تولیدی) بیشتر در بخش‌های تأمین نیاز عمده فروشی و خرده فروشی، کشاورزی و کارگاه‌های کوچک صنعتی فعال هستند. همچنین حضور تعاونی‌ها در سایر بخش‌های خدماتی همچون خدمات آموزشی، خدمات شخصی، خدمات هنری و اوقات فراغت، انتشارات، پخش، خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات و خدمات تخصصی علم و فناوری در حال افزایش چشمگیری است. بسیاری از این نوع تعاونی‌های خدماتی توسط کارمزدبگیران تأسیس شده‌اند. عمده تعاونی‌های کارمزدبگیران که در کره جنوبی در حال تأسیس است، مربوط به مشاغل زیر می‌باشد: مدرسین و مربیان خصوصی، مشاوران، توسعه دهندگان

1. Framework Act on Cooperatives (FAC)
2. Ministry of Strategy and Finance

۳. این نوع مشاغل بیشتر به زنان خانه‌دار مربوط است. کسانی که دستمزد مستقیمی برای کار خود دریافت نمی‌کنند و عموم فعالیتشان به مواردی همچون اداره منزل همچون آشپزی، تعمیر، مراقبت از کودکان و ... مربوط است.

فناوری اطلاعات، دانشمندان، پژوهشگران، طراحان محیط شهری، هنرمندان، صنعتگران، مترجمان، بازیگران تئاتر^۲، خبرنگاران، داستان نویسان، گزارشگران، عکاسان، نویسندگان و عوامل پشت صحنه فیلم^۳، تأسیس شده‌اند. از همین جهت است که وزارت استراتژی و مالیه تفاوت آشکاری میان دیگر اشکال تعاونی‌های تولیدکنندگان و تعاونی‌های کارگران با تعاونی کارمزدبگیران قائل نیست و این دسته‌بندی را به رسمیت نمی‌شناسد. حال به معرفی، دو مورد از برترین تعاونی‌های کارمزدبگیران در کره می‌پردازیم.

تعاونی پژوهشگران زن خلاق کره‌ای^۴

KCWRC در دسامبر ۲۰۱۳ توسط هفت زن پژوهشگر آزاد که دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در علوم فیزیکی، مهندسی، بازرگانی و مدیریت دولتی هستند، تأسیس شد. اکثر زنان به دلیل زایمان دچار شغل خود را از دست داده بودند و به صورت داوطلبانه یا غیرداوطلبانه به پژوهشکده محل کار خود مراجعه نکرده بودند. آنها چندین سال پس از زایمان به عنوان فریلنسر کار می‌کردند، اما یافتن و با ثبات کردن پروژه تحقیقاتی که می‌خواهند انجام دهند، استرس‌زا بوده است. هدف این تعاونی، ایجاد تعادل میان نقش مادری‌شان و کسب درآمد مستمر و بدون استرس برایشان بوده است که به خوبی محقق شده.

شیوه کار KCWRC به این شکل است که اعضای آن اطلاعات را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند که احتمال یافتن یک پروژه تحقیقاتی را افزایش می‌دهد. هنگامی که یک پروژه تحقیقاتی پیدا شد، تعاونی کار پروژه را به مناسب‌ترین کار اختصاص می‌دهد و بین اعضا و مشتری قرارداد خدمات پروژه منعقد می‌کند. سپس تعاونی قرارداد خدماتی را با اعضا امضا می‌کند تا کار پروژه را انجام دهد و پس از تکمیل پروژه، نتیجه تحقیق را به مشتری تحویل دهد. به این ترتیب، تعاونی با جمع‌آوری اطلاعات مربوط به سفارش پروژه‌های تحقیقاتی، ایجاد شبکه مؤثری از پژوهشگران زن و ارائه

1. Civic Landscape
 2. Theater Freelancers
 3. Movie Staff
 4. Korean Creative Woman Researchers' Cooperative (KCWRC)

پشتیبانی اداری به اعضا کمک می‌کند. این فعالیت‌ها توسط هیئت مدیره که مرکب از ۴ عضو است که توسط مجمع عمومی اعضا انتخاب می‌شوند تعیین می‌شود. تعاونی از طریق دریافت هزینه بر اساس پروژه درآمد کسب می‌کند. حداقل شرایط عضویت شامل (یک سهم) صد هزار وون کره‌ای است در حالی که اعضای هیئت مدیره حداقل باید ده سهم، یعنی یک میلیون وون کره‌ای، داشته باشند.

تعاونی توسعه‌دهندگان فناوری ارتباطات کره‌ای

تعاونی توسعه‌دهندگان فناوری اطلاعات کره (KITDC) در فوریه ۲۰۱۳ توسط پنج فریلنسر و کارآفرین کوچک که در یکپارچه‌سازی سیستم، آژانس وب، ساخت پلت فرم‌های تجارت الکترونیک و ارائه خدمات مشاوره فناوری اطلاعات تخصص دارند، تأسیس شد. آنها نیاز مشترکی داشتند که عبارت بود از: «بهبود شرایط شغلی خود در محیط‌های صنعت IT که در آن بسیاری از توسعه‌دهندگان مستقل یا کوچک IT از موقعیت ضعیف چانه‌زنی خود در ساختار کاری رایج قراردادهای پیمانکاری رنج می‌برند». هدف اصلی KITDC ارتقای حقوق و شرایط کاری برای توسعه‌دهندگان فناوری اطلاعات با اعطای مستقیم پروژه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات از نهاد سفارش دهنده پروژه، حذف کمیسیون کارگزارانی که بر روی ساختارهای پیمانکاری فعالیت می‌کنند، بود. فعالیت‌های اصلی KITDC شامل جمع‌آوری اطلاعات در مورد تقاضا و ارسال پروژه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات، سازماندهی توسعه دهندگان فناوری اطلاعات به عنوان اعضای مناسب برای پروژه‌های هدف، و ارائه خدمات اداری به اعضا مانند حسابداری، قانون و بیمه حوادث صنعتی است.

توصیه‌های سیاستی

تعاونی فراگیر ملی، ابداعی بود که در ابلاغیه سیاست‌های اصل چهل و چهارم قانون اساسی مطرح شد. این گونه تعاونی در بدو تأسیس خود بایستی ۷۰ درصد مؤسسی‌نش از سه دهک

پایین جمعیتی باشند و در حال حاضر بیش از ۲۲۰ مورد از این تعاونی‌ها در کشور وجود دارد. همچنین طبق ابلاغیه و بر اساس قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، ۳۰ درصد از منابع حاصل از خصوصی‌سازی به منظور فقرزدایی از این سه دهک باید به تعاونی‌های فراگیر ملی اختصاص یابد. حال سؤال این است که این تعاونی‌ها چه ارتباطی با تعاونی‌ها پلتفرم و تعاونی‌های فری‌لنسر دارند؟ اعضای تشکیل دهنده تعاونی‌های پلتفرم (تعاونی‌های کارگر-مالک بر بستر یک پلتفرم دیجیتال) و تعاونی‌های فری‌لنسر، نوعی تعاونی کار یا همان کارگر-مالک محسوب می‌شوند. افرادی که عموماً تنها بر نیروی کار خود جهت عرضه در بازار و کسب درآمد تکیه کرده‌اند و یا اینکه با سرمایه‌اندکشان، کسب و کارهای بسیار کوچک راه‌اندازی می‌کنند. جمعیت هدف در این نوع تعاونی‌ها عموماً از همان سه دهک پایین جمعیتی تشکیل شده‌اند؛ یعنی همان اعضای تشکیل دهنده تعاونی‌های فراگیر ملی. این افراد سرمایه‌اندکی دارند و تنها بر مهارت خود متکی‌اند. تشکل یابی اینگونه افراد، همانطور که در متن حاضر اشاره شد، می‌تواند بر اساس تعاونی شکل بگیرد. تعاونی کار (طبق قانون شرکت‌های تعاونی ۱۳۵۰) نیز الگوی مناسبی برای این گونه تعاونی‌ها است.

حال پیشنهاد و توصیه ما اینگونه است: بهتر است کارمزد بگیران یا همان فری‌لنسرها، حسب هر گرایش و موضوع فعالیت، در قالب تعاونی فراگیر ملی، با سرمایه‌گذاری دولت (به واسطه منابع حاصل از ۳۰٪ از خصوصی‌سازی) و مشارکت کامزده‌گیران داوطلب، تأسیس شوند. تعاونی‌هایی که کارگر-مالک و یا همان تعاونی کار (طبق قانون شرکت‌های تعاونی ۱۳۵۰) محسوب می‌شوند. سپس سهام دولت در طی یک بازه زمانی مشخص شده در اساسنامه، پس از ارزیابی اولیه کارشناسان، به متقاضیان عضویت در تعاونی واگذار شود. تمام فرآیند حضور اعضا در مجامع، خرید سهام و عضویت بر بستر پلتفرم انجام می‌گیرد و قرارداد فی‌مابین تعاونی و اعضا نیز بر بستر بلاک‌چین، هوشمندسازی شده است. از این جهت، تعاونی‌هایی خلق می‌شود که در گستره ملی، با کمترین هزینه برای آسیب‌پذیرترین اقشار کشور می‌توانند مثمر‌ثمر واقع شوند. سرمایه اولیه دولت نیز بازگشته و افراد فاقد سرمایه، یا حداقل با کمترین سرمایه ممکن، عضو تعاونی و صاحب شغل می‌شوند.

همچنین از مزایای جانبی تشکیل‌یابی همچون بیمه تأمین اجتماعی، مازاد بازگشت، سهیم شدن در دارایی و سود شرکت تعاونی، امنیت شغلی برخوردار می‌شوند.

منبع

- 1- Jang, J. (2017). The Emergence of Freelancer Cooperatives in South Korea. *Annals of Public and Cooperatives Economics*. 88 (1): 75-89.